

YO'LOVCHI TASHISH BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA PULLIK AVTOMOBIL YO'LLARIDAN FOYDALANISH

Sherzod Qiyosov	<i>Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, DSc, prof.</i>
Ulug'bek Eshboev	<i>O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti</i>

Odamlarning harakatlanishi transport orqali sezilarli darajada osonlashadi, bu uni inson hayotining muhim jihatiga aylantiradi. Avtomobillar, temir yo'llar, suv yo'llari va havo qatnovi kabi turli xil transport turlari turli joylarga kirishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Transportning asosiy afzalligi jismoniy shaxslar, shuningdek, yuk tashish xizmatlari va korxonalar uchun qulaylikni ta'minlash qobiliyatidadir. Qolaversa, transport industriyasi o'zining infratuzilmasi bilan birga mamlakat iqtisodiyoti uchun ko'plab afzalliklarni taqdim etadi va odamlar va jamoalar uchun umumiy hayot sifatini oshiradi. Bugungi kunda aynan yo'lovchi tashish bozorida pullik avtomobil yo'llaridan foydalanish avtomobil yo'llarining transport sohasidagi o'rnini oshirib bormoqda.

Pullik yo'llar noqulaylik va qo'shimcha xarajat sifatida ko'rilishi mumkin bo'lsa-da, pullik yo'llar transport va logistika sektoridagi yirik parklarga foyda keltirishining ko'plab sabablari bor. To'lovlarni boshqarish provayderlari yordamida ushbu yo'llarning bir qator quyidagi afzalliklarga ega bo'lish mumkin (1-rasm).

1. Xarajatlarni hisoblash oson

Pullik yo'llar biznesni rejalashtirish va prognozlashni nihoyatda aniq jarayonga aylantiradi. Rejalashtirilgan haydash marshrutlari bilan, to'lovlarni oldindan ko'rish va ularni amalga oshirishdan oldin hisobga olish mumkin. Xarajatlarni boshqarish juda muhim bo'lgan davrda uni rejalashtirish uchun yetarli vaqtga ega bo'lgan katta xarajatlarni oldindan ko'ra bilish xarajatlarni boshqarishni osonlashtiradi.

Yo'l haqi va tegishli to'lovlar tez-tez o'zgarishligi sababli rejalashtirish bir necha oy oldin amalga oshirilishi mumkin. Agar qo'shimcha marshrutlar qo'shilsa yoki yo'lovchi tashish tezlashtirilsa, qo'shimcha to'lovlarni mijozlarga osonlik bilan yetkazish mumkin.

2. Yo'l sifati

Siz to'lagan har bir to'lov yo'lni saqlash, yangi infratuzilmani qurish va umuman yo'l tarmog'ini yaxshilashga yordam beradi. Yaxshiroq yo'llar yo'l sifati yaxshilanishi, transport vositalarining eskirishi va xavfsiz sayohatlarni ta'minlaydi.

Pullik yo‘llarda haydash osonroq bo‘ladi, xizmat ko‘rsatish imkoniyatlari yaxshilanadi va A nuqtadan B nuqtaga tezroq borish imkonini beradi.

Haydovchilar pullik yo‘llarda harakatlanayotganda yomon yo‘l belgilari yoki xizmat ko‘rsatish shoxobchalarisiz uzoq masofa haqida tashvishlanishlari shart emas. Yo‘lovchilar xavfsizligi, yuk mashinalarining farovonligi va transport tezligi qulaylik yaratdi.

3. "Boshlagancha to‘lang" modeli

Xalqaro miqyosda boshqaruv organlari issiqxona gazlari chiqindilari va iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashga e‘tibor qarata boshlaganligi sababli transport sanoati o‘z faoliyatida ko‘plab o‘zgarishlarni amalga oshirishi kerak bo‘ladi. Shu sababli pullik avtomobil yo‘llarda mazkur jihat ham inobatga olinishi lozim.

4. Vaqt tejash imkoniyati

Google Xaritalar kabi ko‘plab mashhur navigatsiya platformalarida pullik yo‘llardan foydalanish va pullik bo‘lmagan opsiyalarni tanlash mumkin. Har safar pullik yo‘llar bo‘lgan yo‘nalish an‘anaviy yo‘llarga qaraganda qisqaroq bo‘ladi. Pullik yo‘llar uzoq masofali sayohatlarni yanada samarali va tezroq qiladi.

Pullik yo‘llarda vaqt tejalishining yana bir sababi shundaki, ushbu yo‘llar sifati doimiy nazoratda bo‘lganligi sababli haydovchilarga kamroq muammolar bilan yuqori tezlikda harakat qilish imkonini beradi.

5. To‘lovlarning maqsadliligi

Avtoparklar uchun pullik yo‘llardan foyda ko‘rishning ko‘plab usullari mavjud, ammo pullik yo‘llarni boshqarishni o‘rganish juda katta ish bo‘lishi mumkin. Ba’zi avtoparklarda yo‘l haqini boshqarish va to‘lov bilan bog‘liq xarajatlarni kuzatish uchun butun jamoalar mavjud.

1-rasm. Pullik avtomobil yo‘llardan foydalanish qulayliklari¹

Qo‘shma Shtatlardagi pullik yo‘llar va yuklarni tashish stansiyalari uchta alohida segmentdan daromad oladi: bojlar, texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash

¹ <https://www.mststolls.com/blog/the-hidden-benefits-of-tolls>

xizmatlari hamda saqlash va tashish xizmatlari. Pandemiya oldingi yillarda yuqori iqtisodiy o'sish iste'mol xarajatlarini va aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlarni oshirdi, savdo va turar-joy sektorlari talabini oshirdi va daromadlar o'sishini oshirdi. COVID-19 pullik yo'llarda avtomobil haydashni keskin qisqartirib, pullik yo'llardan tushadigan daromadni to'xtatdi. Shunga qaramay, avtomagistrallarga davlat sarmoyasining ortishi shtatlar va aholi punktlari xususiy pullik operatorlarga mavjud infratuzilma uchun pul to'lashiga sabab bo'ldi, bu esa 2020 yilda daromad o'sishini ijobiy ta'minladi. Pandemiya cheklovlari yumshatilgani sababli sayohatlar ko'paydi, shu sababli 2021 yilda daromad keskin oshdi. Ta'minot zanjiridagi uzilishlar yoqilg'i narxiga sabab bo'ldi. So'nggi paytlarda avtomobillar va yuk mashinalari harakatini kamaytirdi. Umuman olganda, pullik yo'llar va yuk tashish stansiyalari daromadi joriy davrda 7,3 foizga o'sgan va 2023 yilda 6,3 milliard dollarga yetgan. YaIMning barqaror o'sishi uy xo'jaliklari va avtotransport kompaniyalari tomonidan sanoat xizmatlariga talabning yuqori bo'lishini ta'minlaydi, yoqilg'i narxining pasayishi esa sayohatlarni yana rag'batlantiradi. Magistral yo'llarga davlat investitsiyalari o'sishi prognoz qilinmoqda. Kompaniyalar saqlash jarayonini soddalashtirish uchun avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy qiladi, yuqori bosimli suv oqimi tizimlari esa avtomobil yo'llarini tozalashni yanada jozibador qiladi. Ushbu innovatsiyalar sanoat uchun yangi daromad manbalarini ta'minlaydi. Umuman olganda AQShda pullik yo'llar va yuk tashish stansiyalari daromadi 2028 yilda 6,9 milliard dollarga yetishi prognoz qilinmoqda².

Yo'lovchi tashish bozorini rivojlantirishda pullik avtomobil yo'llaridan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish asosida shuni ta'kidlash lozimki, pullik avtomobil yo'llar qurish iqtisodiyotda transport sohasini rivojlantirish, yo'lovchilarni tashish bozorini samarali tashkil etish hamda infratuzilmani yaxshilash uchun xizmat qiladi.

² <https://www.ibisworld.com/united-states/market-research-reports/toll-roads-weigh-stations-industry/>